

Носатенко Я.І., Меднікова Г.І.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**МОТИВАЦІЯ ПАЛІННЯ ТА ВІДМОВИ ВІД НЬОГО ТЮТЮНОВИХ
АДИКТІВ ЗРІЛОГО ВІКУ
MOTIVATION OF SMOKING AND SMOKING CESSATION OF THE
MATURE AGE NICOTINE ADDICTS**

The theses present the results of the research directed to determination of the particular features of motivation of smoking and smoking cessation of the different age smokers with different levels of smoking addictions. It has been stated that for the people under investigation with a high, average and low levels of nicotine addiction the leading motives of smoking cessation are relaxation and support. The high addiction level is performed by individuals with smoking cessation external motivation.

Keywords: *nicotine addiction, smoking motives, smoking cessation motivation, mature age.*

Розповсюдженість тютюнової залежності у всіх країнах світу набула стійкого характеру глобальної епідемії, що позначається на поширенні серед населення різних країн серцево-судинних захворювань, захворювань органів дихання, травлення, онкологічної патології. За результатами Національного репрезентативного опитування домогосподарств, проведеного в Україні в лютому 2000 року, визначено, що на момент опитування 57% чоловіків і 10% жінок є курцями, а ще 21 % чоловіків і 7% жінок палили у минулому. Також виявилось, що порівняно з попередніми поколіннями збільшилася частка жінок, що курять, і зменшився середній вік, коли опитувані вперше почали курити. Фактори, пов'язані з курінням, включають молодий вік, проживання в місті (у жінок), матеріальні труднощі, зокрема безробіття (Gilmore A.B., McKee M., Telishevsk M., Rose R., 2001).

Мета проведеного нами дослідження полягала у визначенні особливостей мотивації паління та відмови від нього у курців зрілого віку з різним рівнем тютюнової залежності.

У дослідженні використовувалися методика оцінки ступеня нікотинової залежності Фагерстрема К., методика діагностики мотивів паління Хорна Д., «Опитувальник мотивації відмови від паління» Крамченкової В.О. та Фоменко К.І. При математико-статистичній обробці даних використано U-критерій Манна-Уїтні та критерій хі-квадрат Пірсона.

У дослідженні брали участь 96 осіб віком від 35 до 45 років, що відповідає за віковою періодизацією, прийнятою на Міжнародному симпозіумі з вікової періодизації, другому періоду зрілого віку. За результатами використання методики Фагестрома низький рівень залежності визначений у 26 досліджуваних (27,08% вибірки, середній рівень

у 48 досліджуваних (50% вибірки), високий рівень у 22 досліджуваних (22,98% вибірки).

Встановлено, що для досліджуваних із високим, середнім і низьким рівнями залежності від нікотину провідними є такі мотиви відмови від паління, як розслаблення і підтримка. Підтримка виявилася домінуючим мотивом паління для досліджуваних із середнім рівнем залежності від нікотину, а розслаблення виявилось домінуючим мотивом паління для досліджуваних із низьким рівнем залежності від нікотину. Водночас за групою досліджуваних із високим рівнем нікотинової залежності мотиви розслаблення і підтримки займають друге та третє місце в ієрархії мотивів паління, а перше місце посідає такий мотив паління як спрага. Отже, їх паління найбільш обумовлено фізичною прив'язаністю до нікотину.

Виходячи з кількості отриманих за кожною шкалою балів, можна зазначити, що досліджувані з високим рівнем залежності палять через фізичну залежність від нікотину (12,52 балів за шкалою «Спрага») і через отримання задоволення від паління (11,22 балів за шкалою «Розслаблення»). Нехарактерним для них є паління як гра (8,21 балів).

Досліджувані з середнім рівнем залежності палять через те, що паління допомагає їм стримувати негативні емоції, знизити емоційну напругу, зосереджуватися (13,21 балів за шкалою «Підтримка»). Нехарактерним для них є паління як рефлекс (6,15 балів).

Досліджувані з низьким рівнем залежності палять через отримання задоволення від паління (11,15 балів за шкалою «Розслаблення»). Нехарактерним для них є паління через фізичну залежність (4,18 балів за шкалою «Спрага») і куріння як рефлекс (3,66 балів).

Статистично значущі відмінності між групами досліджуваних зрілого віку з різним рівнем нікотинової залежності визначені за такими мотивами паління, як стимуляція ($p < 0,001$), підтримка ($p < 0,001$), спрага ($p < 0,001$), рефлекс ($p < 0,001$). Найвищі показники за мотивами стимуляції, спраги і рефлексу визначені за групою досліджуваних із високим рівнем нікотинової залежності, а найвищий показник за мотивом підтримки визначено за групою досліджуваних із середнім рівнем нікотинової залежності.

Виявлено, що серед досліджуваних зрілого віку з високим рівнем нікотинової залежності суттєво переважають ($p < 0,05$) особи з екстернальною мотивацією відмови від паління, що характеризує поведінку, яка регулюється соціальними винагородами або загрозою покарання. Досліджувані з даною мотивацією за цією групою складають 50%. У 27,27% досліджуваних даної групи визначено інтроєктовану домінуючу мотивацію відмови від паління. При такій мотивації відмова від паління здійснюється під впливом почуття сорому та провини, що пов'язані з внутрішніми причинами, що мають контролюючу міжособистісну природу. Менша кількість досліджуваних даної групи характеризується наявністю автономної мотивації відмови від паління (13,64%), що відображає

наявність усвідомленого бажання кинути курити через відповідальне ставлення до стану свого здоров'я. А найменша кількість представників даної групи взагалі немотивовані на відмову від паління (9,09%).

Серед досліджуваних зрілого віку з низьким рівнем ніотинової залежності суттєво переважають ($p < 0,05$) особи, що немотивовані на відмову від паління (50% від загальної кількості досліджуваних даної групи). У 19,24% досліджуваних даної групи визначено автономну домінуючу мотивацію відмови від паління. Найменш представлені за даною групою досліджувані з екстернальною та інтроєктованою мотивацією (по 15,38% від загальної кількості досліджуваних даної групи).

Серед досліджуваних зрілого віку із середнім рівнем ніотинової залежності не визначено статистично значущого переважання певної мотивації відмови від паління. Однакова кількість досліджуваних даної групи характеризуються домінуванням автономної та екстернальної мотивації відмови від паління (по 25% від загальної кількості досліджуваних даної групи). Незначно більша кількість досліджуваних даної групи (29,17%) немотивовані на відмову від паління. У 20,83% досліджуваних із середнім рівнем ніотинової залежності визначено домінування інтроєктованої мотивації відмови від паління.